

REGISTRO DE *Aspisoma ignitum* (Linnæus, 1767) (COLEOPTERA: LAMPYRIDAE: LAMPYRINAE) EN LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DE VENEZUELA

RECORD OF *Aspisoma ignitum* (Linnæus, 1767) (COLEOPTERA: LAMPYRIDAE: LAMPYRINAE) IN THE NORTH-WESTERN REGION OF VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA^{1*}, MARITZA ALARCÓN², PEDRO MORALES-MORENO¹

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela. ²Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se presenta el primer registro de la luciérnaga *Aspisoma ignitum* (Linnæus, 1767) (Coleoptera: Lampyridae: Lampyrinae, Cratomorphini) en la ciudad de Coro, región semiárida del estado Falcón, al nor-occidente de Venezuela. Hasta ahora, el presente aparece como el reporte más septentrional de *A. ignitum* en Venezuela. Se comenta la importancia de los lampíridos como potenciales agentes biológicos para controlar plagas de interés sanitario y agrícola.

PALABRAS CLAVE: Estado Falcón, luciérnaga, nuevo registro, región semiárida, Venezuela.

ABSTRACT

The first record of the giant fireflies *Aspisoma ignitum* (Linnæus, 1767) (Coleoptera: Lampyridae: Lampyrinae, Cratomorphini) in the city of Coro, semiarid region of Falcon state, north-western Venezuela, is presented. So far, this appears as the northernmost report of *A. ignitum* in Venezuela. The importance of lampyrid giant fireflies as potential biological agents to control pests of agricultural and sanitary interest is discussed.

KEY WORDS: Falcon state, giant fireflies, new record, semiarid region, Venezuela.

Las luciérnagas (*fireflies*) son insectos coleópteros que pertenecen a la familia Lampyridae (Elateroidea), la cual posee ca. 2.200 especies agrupadas en 110 géneros y 10 subfamilias (Luciolinae, Pterotinae, Otoretinae, Lamprohizinae, Cyphonocerinae, Psilocladinae, Amydetinae, Cheguevariinae, Photurinae, Lampyrinae); aunque es importante señalar que el arreglo taxonómico y sistemático del grupo aún se encuentra en un intenso debate (Ślipiński *et al.* 2011, Campos-Bolaños *et al.* 2017, Martin *et al.* 2019, Zaragoza-Caballero *et al.* 2020). La presencia de órganos bioluminescentes en la región terminal del abdomen de los lampíridos, es una característica de importancia en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, ya que estos escarabajos se emplean como una fuente de moléculas bioluminiscentes, modelos para el mejoramiento ultraestructural en la tecnología de emisión de luz, y como bioindicadores en estudios ambientales. Adicionalmente, sus larvas son depredadoras de invertebrados que pueden ser plagas de relevancia a nivel agrícola y sanitario tales como los moluscos (Gasterópoda) (Viviani 1989, 2002, Faust 2004, Kim *et al.* 2012, Fu y Meyer-Rochow 2013, Silveira *et al.* 2020, Vaz *et al.* 2020).

Cratomorphini es una de las cinco tribus que integran a la subfamilia Lampyrinae; dentro de la cual se encuentra ubicado el género *Aspisoma* Laporte, 1833, que posee distribución en el continente americano (Norte, Centro y Suramérica) y está integrado por más de 70 especies (ITIS 2021). En Venezuela, el género está representado por las especies *A. diaphanum* (Gorham, 1880), *A. dilatatum* Laporte, 1840, *A. ignitum* (Linnæus, 1767) y *A. subelongatum* Pic, 1932 (Martorell 1939, Blackwelder 1947, McDermott 1966, Alarcón y Cazorla 2021).

No obstante, aunque varios autores han señalado la presencia de *A. ignitum* en Venezuela (*e.g.*, Blackwelder 1947, McDermott 1966), hasta el presente solo se han dado reportes específicos de su captura en tres localidades que incluyen dos en la región centro-norte [estado Aragua: La Providencia (10°13'60"N, 67°31'60"O; 447 m de altitud; municipio Santiago Mariño) y Maracay (10°14'39"N, 67°37'25"O; 450 m de altitud), municipio Girardot] (Martorell 1939), y una en la región andina [estado Mérida: Mérida, la Parroquia Osuna Rodríguez (08°34'11"N, 71°11'52"O; 1323

m de altitud), municipio Libertador] (Alarcón y Cazorla 2021).

En la presente nota se registra por primera vez la especie *A. ignitum* (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Lampyridae: Lampyrinae) (Fig. 1) en la región nor-occidental de Venezuela, a partir de un ejemplar macho (Fig. 1) capturado en la ciudad de Coro (11°24'52,84"N, 69°11'39,28"O; 20 m de altitud), municipio Miranda, estado Falcón, región semiárida nor-occidental de Venezuela caracterizada por ser una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976). El ejemplar se trasladó al Laboratorio de

Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. Se sacrificó con vapores de cloroformo y se estudió y fotografió bajo microscopio estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC, Alemania). En la identificación se utilizaron las claves taxonómicas, ilustraciones y descripciones de los trabajos de Vaz *et al.* (2018), Silveira *et al.* (2020), Zaragoza-Caballero *et al.* (2020) y Alarcón y Cazorla (2021). El ejemplar se encuentra depositado en la colección de artrópodos del LEPAMET, UNEFM, Coro, estado Falcón, Venezuela.

Figura 1. Adulto de *Aspisoma ignitum* (Linnaeus, 1767). A) Vista dorsal, B) vista ventral, C) detalle ampliado de pronoto y escutelo, D) detalle ampliado de cabeza y protórax, E) detalle ampliado de vista ventral de región abdominal.

En *A. ignitum*, entre otros caracteres morfológicos diagnósticos específicos, destacan la presencia de manchas oscuras en forma de "J" en el pronoto que es triangular y de dos bandas claras y dos

oscuras (una anterior y otra media) en los élitros. *A. ignitum* se puede diferenciar de otras especies de *Aspisoma* afines morfológicamente por varias características diagnósticas. *A. pulchellum* (Gorham,

1889) posee una talla promedio menor que *A. ignitum* (7,90 vs. 9,54 mm), además presenta una mancha negra en pronoto, mientras que *A. ignitum* varias manchas en forma de “J” en dicha estructura. *A. diaphanum* (Gorham, 1880) y *A. aegorata* (Gorham, 1880) son especies con longitudes promedio mayores (12,72 y 14-18 mm, respectivamente) (Silveira *et al.* 2020, Zaragoza-Caballero *et al.* 2020).

In natura, las poblaciones de *Aspisoma* y particularmente de *A. ignitum*, y de otros taxones de lampíridos, habitan en ambientes pantanosos, donde depredan grupos de invertebrados como los gasterópodos. Dentro de los taxones de gasterópodos de interés sanitario se puede señalar a *Biomphalaria tenagophila* (Orbigny, 1835), *Planorbis* Müller, 1774 (Planorbidae) y *Oncomelania* Gredler, 1881 (Pomatiopsidae), los cuales son hospedadores intermediarios de helmintos (Platyhelminthes) parásitos (*e.g.*, *Schistosoma* Weinland, 1858, *Paragonimus* Braun, 1899, *Fasciolopsis buski* Looss, 1899) que infectan a humanos y/o animales domésticos (Viviani 1989, Peck 2011, Fu y Meyer-Rochow 2013, Silveira *et al.* 2020). Desde un punto de vista fitosanitario, en plantaciones de cítricos en la isla caribeña de Martinica a *A. ignitum* se le ha implementado con éxito relativo, como agente de control biológico de la especie de áfido *Toxoptera citrinda* Kirkaldy, 1907 (Hemiptera: Stenorrhyncha: Aphididae) (Dupin 2017); mientras que el lampírido *Pyrocoelia pectoralis* (Oliv., 1833) ha demostrado ser exitoso en el control del gasterópodo *Bradybaena ravida* (Benson, 1842) (Bradybaenidae), que es una plaga de cultivos agrícolas (*e.g.*, algodón) y también puede ser hospedador intermediario del helminto (Nematoda) parásito de humanos *Angyostrongylus cantonensis* (Chen, 1935) (Li *et al.* 2006, Fu y Meyer-Rochow 2013).

A la luz de lo comentado, entonces como ya se ha propuesto en un trabajo previo (Alarcón y Cazorla 2021), se requiere realizar proyectos de investigación a nivel de laboratorio y campo para indagar la auténtica potencialidad de implementar las larvas de *A. ignitum* y de otras especies de Lampyridae presentes en el territorio nacional, como viables agentes de control biológico de poblaciones de invertebrados (*e.g.*, gasterópodos, artrópodos) de importancia agrícola y sanitaria.

Como ya se comentó, para Venezuela se ha reportado cuatro especies del género *Aspisoma*; y en relación con *A. ignitum*, la misma se ha documentado su presencia de manera puntual en cuatro localidades, incluyendo la ciudad de Coro en el presente trabajo. Por ello, llama la atención que

teniendo una importancia potencial a nivel tecnológico, ecológico, sanitario y agrícola, el estudio de Lampyridae en el país sea muy limitado, permaneciendo extensas áreas del territorio nacional inexploradas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARCÓN M, CAZORLA D. 2021. Primer registro de *Cratomorphus cossyphinus* (Perty, 1834) y *Aspisoma ignitum* (Linneo, 1767) (Coleoptera: Lampyridae: Lampyrinae) en la región andina de Venezuela. *Rev. Nicar. Entomol.* 222:1-27.
- BLACKWELDER RE. 1947. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies, and South America. Part 5. *Bulletin.* 185:765-925.
- CAMPOS-BOLAÑOS R, ZARAGOZA-CABALLERO S, PÉREZ-HERNÁNDEZ C. 2017. Familia Lampyridae. *In:* CIBRIÁN TOVAR D. (Ed.). *Fundamentos de Entomología Forestal.* Universidad Autónoma de Chapingo, estado de México, México, pp. 234-238.
- DUPIN T. 2017. Observation des ravageurs et de leurs ennemis naturels dans des vergers d'agrumes menés avec des pratiques agroécologiques en Martinique. Martinique: CIRAD [Mémoire de Fin d'Études, Master 2 Sciences Technologie Santé, mention Biologie e Technologie du Végétal, spécialité Production et Technologie du Végétal], pp. 35.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI JR J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- FAUST LF. 2004. Fireflies as a catalyst for science education. *Integr. Comp. Biol.* 44(3):264-265.
- FU X, MEYER-ROCHOW V. 2013. Larvae of the firefly *Pyrocoelia pectoralis* (Coleoptera: Lampyridae) as possible biological agents to control the land snail *Bradybaena ravida*. *Biol. Control.* 65 (2):176-183.
- ITIS (INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM). 2021. Disponible en línea: <http://www.itis.gov> (Acceso: 29.05.2021).
- KIM J, LEE Y, KIM H, CHOI K, KWEON H, PARK S, JEONG K. 2012. Biologically inspired LED lens from cuticular nanostructures of firefly lantern.

- Proc. Natl. Acad. Sci. 109(46):18674-18678.
- LI S, ZHOU X, LIN J, ZHANG Y, CHENG Y, ZHANG R, FANG Y, LIN C, CHEN B, LI Y. 2006. Discovery of six species of new host of *Angyostrongylus cantonensis* and investigation of the epidemic foci in Fujian province. *Zhongguo Ren Shuo Gong Huan Bing Za Zhi*. 22: 533-537.
- MARTIN G, STANGER-HALL K, BRANHAM M, SILVEIRA L, LOWER S, HALL D, LI X, LEMMON A, LEMMON E, BYBEE S. 2019. Higher-level phylogeny and reclassification of Lampyridae (Coleoptera: Elateroidea). *Insect Syst. Divers.* 3(6):1-15.
- MARTORELL L. 1939. Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. *J. Agric. Univ. Puerto Rico*. 23(4):177-232.
- MCDERMOTT FA. 1966. Lampyridae. *In: STEEL WO.* (Ed.). *Coleopterorum catalogus supplementa, pars 9*. Uitgeverij Dr. W. Junk, Gravenhage, Netherlands, pp. 1-149.
- SILVEIRA L, KHATTAR G, VAZ S, WILSON V, SOUTO P, MERMUDES J, STANGER-HALL K, MACEDO M, MONTEIRO R. 2020. Natural history of the fireflies of the Serra dos Órgãos mountain range (Brazil: Rio de Janeiro) – one of the ‘hottest’ firefly spots on Earth, with a key to genera (Coleoptera: Lampyridae). *J. Nat. Hist.* 54(5-6):275-308.
- ŚLIPIŃSKI SA, LESCHEN RAB, LAWRENCE J. 2011. Order Coleoptera Linnaeus, 1758. *In: ZHANG ZQ.* (Ed.). *Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness*. Magnolia Press. Zootaxa. Auckland, Nueva Zelanda, pp. 203-208. Disponible en línea: <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3148.1.2> (Acceso: 26.05.2021).
- VAZ S, SILVEIRA L, MERMUDES J. 2018. Systematic review of the Giant Firefly *Cratomorphus cossyphinus*: Sexual dimorphism, immature stages and geographic range (Coleoptera: Lampyridae). *Ann. Zool. (Warszawa)*. 68(1):57-84.
- VAZ S, SILVEIRA L, ROSA S. 2020. Morphology and life cycle of a new species of *Psilocladus* Blanchard, 1846 (Coleoptera, Lampyridae, Psilocladinae), the first known bromeliad-inhabiting firefly. *Pap. Avulsos Zool.* 60 (Special-issue):e202060 (s.i.) 24.
- VIVIANI VR. 1989. A predação de caramujos *Biomphalaria tenagophila* por larvas de vagalumes lampirídeos. *Bioikos*. 3:19-25.
- VIVIANI VR. 2002. The origin, diversity, and structure function relationships of insect luciferases. *Cell. Mol. Life Sci.* 59(11):1833-1850.
- ZARAGOZA-CABALLERO S, LÓPEZ-PÉREZ S, VEGA-BADILLO V, DOMÍNGUEZ-LEÓN D, RODRÍGUEZ-MIRÓN G, GONZÁLEZ-RAMÍREZ M, GUTIÉRREZ-CARRANZA I, CIFUENTES-RUIZ P, ZURITA-GARCÍA M. 2020. Luciérnagas del centro de México (Coleoptera: Lampyridae): descripción de 37 especies nuevas. *Rev. Mex. Biodiv.* 91(2020):e913104.